

în care servesc gazdele și prin bunăvoința de a povesti despre originile lor. La capătul comunei se află biserica Schimbarea la Față. Sunt fotografiate frescele, care sunt pictate în culorile tricolorului, iar pe ele sunt inscripții în limba română. La fel și ca în celelalte capitole, lângă biserică există morminte. O panoramă minunată se află în spatele bisericii înconjurată de o vegetație crescută, unde se află cele trei morminte ale unor preoți, pe care este scris în aromână și macedoneană. Moloviște reprezintă ultimul capitol, fiind localitate de care Ioan Nenițescu, la 1905, era impresionat, scriind că Moloviștea este frumoasă și impunătoare. Un fapt interesant este modul în care școlile funcționau, fiind împărțite pentru fete și băieți. O pată de culoare se vede din depărtare, o casă ce iese din depărtare în evidență, ce a fost local al școlii românești. Există și până în ziua de azi case care păstrează amintirea vremurilor apuse.

Biserica este un monument de seamă, o biserică catedrală, iar domnul Paligora, unul dintre localnici, menționează ca este într-un proces de restaurare. Arhitectura, spune acesta, este printre cele mai impunătoare din Macedonia.

La fel ca și în celelalte capitole, la sfârșit există fotografiile din cimitirul localității. Pe crucile monumentelor funerare se păstrează fotografiile celor trecuți în neființă, alături de numele lor, scrise cu litere chirilice.

Maria Năstase

Masterand la Facultatea de Litere, Universitatea din București

Annemarie Sorescu-Marinković / Thede Kahl / Biljana Sikimić (eds.), *Boyash Studies: Researching "Our People"*, Berlin, Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2021, 466 p.

Până nu demult un subiect exotic, studiul populațiilor de băieși a devenit în ultimele două decenii un domeniu de cercetare academică riguros și adecvat la realitatea din teren. Exotismul care a marcat percepția timpurie a populațiilor de băieși era justificat de însăși stilul lor de viață, de obiceiurile și folclorul aparte, având o identitate proprie recunoscută ca atare de restul populațiilor împreună cu care viețuiau, dar în același timp marginală. Lucrările recente realizate în paradigma diferitelor discipline academice ale științelor socio-umane au dus la demitizarea acestora. Astfel, pe de o parte, așa cum subliniază editorii volumului în studiul introductiv, s-a vădit că etnonimul de băieș este o categorizare externă, dată în primul de cercetătorii care au studiat grupurile acestei populații (p. 13), pe baza unor criterii precum limba vorbită, o română arhaică, refuzul ferm de a fi identificați ca parte a grupurilor Roma, ca și un trecut mitic comun legat de teritoriul actualei României. Pe de altă parte, în mod paradoxal, modernizarea statelor naționale din Europa centrală și de sud est, unde cea mai mare parte a băieșilor sunt risipiți de aproape două secole, ca și fenomenul recent al globalizării, a dus la contactul și confluența culturală a diferitelor grupuri de băieși și crearea unui „transborder Boyash continuum” (Biljana Sikimić). Aceasta justifică delimitarea unei discipline autonome care să studieze această populație. Principalele repere ale bibliografiei academice actuale

conexe acestei discipline sunt de altfel menționate de către editori (p. 19–21). Interesant este faptul că autorii lucrărilor din această bibliografie aparțin unei generații relativ tinere de antropologi, etnologi și lingviști nativi din țările Europei de sud est (cu câteva excepții precum Thede Kahl sau Jens Bengelstorf). În aceeași privință merită menționat și susținerea volumului de colecția VLACH, *Vanishing Languages and Cultural Heritage* (<https://www.oeaw.ac.at/vlach/>) a Academiei de Științe a Austriei, colecție coordonată de Thede Kahl, unul dintre editorii volumului.

Structura volumului editat de Sorescu-Marinković, Kahl și Sikimić urmărește secvențele de evoluție a studiului populațiilor de băieși, inversând etapele tocmai pentru a pune în evidență actualitatea acestui câmp de cercetare. Prima secțiune a volumului, cea introductivă este compusă din două capitole, cel deja menționat al celor trei editori ai volumului, urmat de un capitol consistent semnat de doi excelenți cercetători nu numai ai studiilor pe băieși/rudari, ci și pe studiile roma, anume Elena Marushiakova și Vesselin Popov. Ceea ce încă ilustrează caracterul exotic al populațiilor de băieși și-i leagă de trecut ca și de contextul mai larg al istoriei țărilor în care sunt risipiți este limba vorbită, subiect căruia editorii îi dedică cea de-a treia secțiune a volumului, *The Words We Speak...* (p. 215–352). Actualitatea studiilor despre băieși/rudari este sugerată de plasarea în secțiunea a doua a volumului a temei identității acestei populații sub titlul *The Dreams We Dream....* În sfârșit, o a patra secțiune a volumului aduce în atenție destinul traumatic al băieșilor prinși între conflictele naționale ale statelor central și sud est europene încrâncenate de-al lungul secolului al 20-lea în a-și trasa granițe rigide și omogeniza etnic populațiile, dar și cazuri de adaptare de-a lungul mai multor generații (p. 353–460). Titlul secțiunii, *The Roads We Travel...* pus în contextul capitolelor secțiunii sugerează că peregrinarea seculară a băieșilor, care a reprezentat propria lor istorie, s-a încheiat odată cu epoca modernă marcată de conflictele statelor naționale.

Capitolul semnat de Marushiakova și Popov (p. 37–74) trece în revistă exhaustiv și detaliat varietatea comunităților de băieși, plecând de la caracteristica lor principală, limba română veche ca limbă maternă, și acoperind vasta arie de migrație de la est, fosta Uniune Sovietică, la Europa centrală, de est și de sud est, până la Europa Occidentală și chiar SUA și America Latină, unde migrația rudarilor este de dată cu mult înainte de 1990 (p. 58–60). Nu există o unitate etnică a băieșilor nici chiar în interiorul statelor naționale în care aceștia locuiesc, categorizarea lor fiind un construct teoretic al autorilor specializați pe acest domeniu de cercetare. Paradoxal însă tocmai această diversitate extremă a băieșilor și eșecul de a-i transforma în grupuri omogene este de bun augur, afirmă autorii în finalul capitolului.

Secțiunea care urmează se concentrează pe viitorul identitar al grupurilor de băieși. Deși în subtitlul ei se face referință și la „occupation and customs”, această indicație este înșelătoare. Cele șase capitole ale secțiunii se concentrează mai degrabă pe aspecte extrem de specifice ale culturii spirituale băieșilor și ca a atare greu de pus într-un context teoretic și comparativ, precum sărbătorirea Sfântului Gheorghe prin ritualul oriental al *Kurban/Gurban*, primele două capitole, ori etosul mitologic eterogen al băieșilor prin care își trasează descendența din daci. Aceste prime trei capitole sunt totuși extrem de atractive prin datele de teren inedite pe care autorii lor, Ileana Benga, Bogdan Neagota și Sânziana Preda, le aduc în prim plan și le analizează. Și mai important este că aceste date provin din

cercetări etnografice exhaustive realizate în ultimele două decenii în comunități de rudari din sudul României. Toate cele trei capitole converg către ideea unei „non-transactional identity” a băieșilor (Sânziana Preda). Și într-adevăr, practicile magice conectate cu lumea onirică și înrudite cu vrăjitoria ale ritualului Gurban prezentate în primele două capitole, aduc în lumină un aspect al identității băieșilor greu de „tranzacționat”. Celelalte trei capitole sugerează totuși că odată plecați în peregrinările lor băiașii și-au adaptat reperele identității de grup. Madgalena Slavkova arată convingător cum băiașii/rudarii din Bulgaria au optat pentru confesiunea creștină penticostală atât în Bulgaria, cât și în țări de migrație recentă precum Italia și Spania. De asemenea, Olha Kolomyets scoate în evidență specializarea băieșilor din sud-vestul Ucrainei (Transcarpathia) în muzica populară. Repertoriul muzical ilustrează excepționala lor capacitate de adaptare, alături de piesele ucrainenilor din Transcarpathia, rusinii, cam o treime, făcându-și loc cele românești și ucrainiene, în egală măsură, ca și într-o mai mică măsură cele ungurești și țigănești (p. 190). Și mai ilustrativ pentru tema identității băieșilor este ultimul capitol al secțiunii semnat de Thede Kahl, care urmărește destinul unui grup de băiași/rudari care au migrat în Grecia în timpul primului război mondial (1912–1920). Venite din două orașe românești ele însele marginale în istoria de lungă durată a României, Brăila și Constanța, se poate presupune că aceste două orașe nu au constituit mai mult decât stații de venire și plecare a rudarilor. Cu atât mai remarcabilă este sedentarizarea acestora în mici localități din jumătatea de nord a Greciei. Desfășurată de-a lungul câtorva excursii etnografice între 2009 și 2019, cercetarea de teren se concentrează pe detaliile limbii materne ale acestor rudari, română veche dar care a asimilat atât lexic, cât și accente și pronunții balcanice.

A treia secțiune a volumului este anunțată de capitolul lui Thede Kahl, aceasta concentrându-se exclusiv pe limba vorbită de băieși/rudari în trei arii ale migrației lor, Ungaria (capitolele semnate de Anna Orsós și Mátyás Rosenberg), Bulgaria (Vasilka Aleksova) și Croatia (Petar Radosavljević, Todd L. Price, Hristo Kyuchukov). Tematica capitolelor nu este exclusiv lingvistică. Politicile educaționale de predare a limbii băieșilor la diferite niveluri de școlarizare sunt fie subiecte principale în capitolele semnate de Orsós și Kyuchukov, fie doar menționate, precum în capitolul semnat de Radosavljević (p. 298–302). Un capitol interesant este cel semnat de Price în care autorul trece în revistă dificultățile de limbaj cu care traducătorii Bibliei în graiul băieșilor din Croația s-au confruntat. Limba maternă vorbită în cadrul familiei a oferit, accentuează autorul, soluții pentru echivalentele lingvistice satisfăcătoare pentru depășirea obstacolelor. Celelalte capitole se concentrează pe diferențierea grupurilor de băieși/rudari în funcție de graiul vorbit, cu un accent special pus pe diferite categorii lingvistice.

Ultima secțiune a volumului se concentrează pe istoria complexă a băiașilor în lungul secol 20. Trei dintre cele cinci capitole se referă la băiașii din Croația (capitole semnate de Danijel Vojak, Melody J. Wachsmuth și un grup de autori, Marijana Perić Salihović, Branka Janićijević, Nina Smolej Narančić, Tatjana Škarić-Jurić), celelalte două la băiașii din Banatul sârbesc (Mircea Măran), respectiv la comunitatea de Rudari/*Ludari* din regiunea Huefarno, Colorado, USA (Sheila Salo). Capitolele semnate de Vojak și Wachsmuth urmăresc destinul traumatic al grupurilor de băiași prinși în vârtejul a două războaie. În timp ce, Vojak prezintă în mod sobru și cât se poate de reținut deportarea și dispariția în cea mai mare parte a băiașilor în timpul celui de-al doilea război mondial ca

urmare a acțiunilor regimurile profasciste ale ustașilor, Croația, respectiv ale „crucilor cu săgeți”, Ungaria, acesta din urmă în regiunile croate anexate de Ungaria, Wachsmuth realizează pe baza unei cercetări de teren radiografia câtorva destine individuale ale băieșilor prinși între croați și sârbi în timpul războiului civil din fosta Iugoslavie de după 1990. Capitolele lui Măran și Salo au o tentă mai puțin traumatică, abordând strategiile de adaptare și integrare ale băieșilor în Banatul sârbesc, respectiv SUA. Sosiți ca ursari în circurile din Austro-Ungaria începând cu anii 1880, băiașii/*Ludar* își schimbă de-a lungul generațiilor aria de locuire, ocupațiile și stilurile de viață, ajungând să fie asimilați în prezent în societatea americană. În Banatul sârbesc în schimb, identitatea băiașilor persistă, ea preluând identitatea românilor asimilați, precum arată Măran în cazul a două localități rurale, Novo Selo și Sefkerin. Ultimul capitol cade în afara abordărilor din restul volumului, fiind o analiză a ADN-ului populației de băieși din două localități croate.

Volumul editat de Sorescu-Marinković, Kahl și Sikimić se adaugă unei serii consistente coagulată în ultimele două decenii care pune tematica băieșilor într-un cadru de cercetare academic și coerent. Îi lipsește un cadru teoretic unitar, deși unele capitole încearcă să depășească abordarea strict descriptivă. Domeniul este însă încă în stadiul de acumulare a datelor și tipurilor de cazuri, în această direcție volumul aducând contribuții notabile, precum cazurile comunităților de băiași din Grecia, Ucraina sau SUA.

dr. Stelu Șerban

Cercetător științific gradul II, Institutul de Studii Sud-Est Europene
al Academiei Române

Constantin Eretescu, *Moartea lui Patroclu: studii și articole de etnologie*, București, Spandugino, 2020, ISBN 978-606-8944-47-0, 375 p. [The Death of Patroclus: ethnological studies and articles].

One of the most popular contemporary Romanian ethnologist today, Constantin Eretescu has reissued his collection of articles, studies and book reviews that first appeared together in 2015 under the title *Moartea lui Patroclu* [The Death of Patroclus]. Not to be confused with a monograph starting from the doom of the hero of *The Iliad*, the volume actually examines traditional culture and society in general, highlighting parallels between varied and sometimes distant cultural spaces, among which the subject of Romanian ethnology holds a special place (in this particular book).

The first part of the volume, *Studies*, consists of no more than 10 ethnological essays, most of them enriched by comparative approaches, concerning varied themes of the global and national heritage. The study that opens the book is *The Death of Patroclus. Moments of an ancient funerary ceremonial*, in which the author, starting with the data given in Canto XXIII of *The Iliad*, seeks to demonstrate that the funerary rituals described by Homer are in fact ethnologically accurate. Eretescu dismantles each one of Ian Rutherford's three main arguments that previously deemed the funerary ceremony of Patroclus (as